

MARKAZIY OSIYO FAUNASIDAGI FALANGALAR (SOLIFUGAE)
TURKUMI EKOTIZIMI

Murodova Hilola Zafarjon qizi

Namangan davlat Universiteti

Email: murodovahilola03@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada Markaziy Osiyo faunasidagi falangalar ekologiyasi, biologik xususiyatlari, yashash sharoiti va oziqlanish turlari, falangalar xavflilik darajasi, aholi joylarida falangalarni yo'q qilish usullari haqida so'z yuritiladi.

Annotation In this article, the ecology of phalanges in Central Asian fauna, biological properties, living conditions and types of nutrition, the degree of danger of phalanges, methods of eradicating phalanges in populated areas are discussed.

Аннотация В данной статье рассматривается экология фаланг в фауне Средней Азии, их биологические особенности, условия обитания и виды питания, степень опасности фаланг, методы истребления фаланг в населенных пунктах.

Kalit so'zlar xelitsera, pedipalpa, oddiy solpuga, tutunsimon solpuga, Markaziy Osiyo falangasi, Transcaspian salpuga, Tutunli tuz falangasi, cho'l rangi, yirtqichlik, yod, spirt, yashilcha.

Keywords xelitsera, pedipalpa, common solpuga, smoky solpuga, Central Asian phalanx, Transcaspian salpuga, Smoky salt phalanx, desert color, wild, iodine, alcohol, green,

Ключевые слова хелицера, педипальпа, сольпуга обыкновенная, сольпуга дымчатая, фаланга среднеазиатская, сольпуга закаспийская, фаланга дымчатая соляная, цвет пустынный, дикий, йод, спирт, зелень.

Kirish. Falangalar — o'rgimchaksimonlar turkumi. Lotinchada — «quyoshdan qochadiganlar» degan ma'noni anglatadi. U araxnida (arachnida) sinfi, solpuga

(Solifugae) turkumiga mansub bo'lib, nisbatan yirik o'rgimchaksimonlarga kiradi. Dunyoda ularning 1000 ga yaqin turi aniqlangan. Gavdasi yaxlit bosh ko'krak, 3 bo'g'imli ko'krak va 10 bo'g'imli yirik qorin bo'limlaridan iborat. Xelitserasi yirik, qisqichga o'xshash. Tanasi va oyoqlari qalin tuk va qil bilan qoplangan. Falangalar quruq va cho'l muhitini xush ko'radi. Shu bois bu jonzot ko'proq cho'llarda yashaydi. Ajablanarlisi, falangalar bepoyon cho'llarga ega bo'lgan Avstraliyada deyarli uchramaydi.

Mamlakatimizda bu mavjudot azaldan yashaydi. Bu jonzotni ko'rgan insonlar o'rgamchak bilan adashtirib yuboradi. Ayniqsa, mamlakatimiz cho'l hududlarda (Qarshi, Navoiy, Xorazm) ko'plab uchraydi. U yerdagi aholiga falangalar chaqishi bilan bog'liq ma'lumotlarni bildirish va falanga chaqib olgan insonga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish qoidalarini o'rgatish lozim.

Solpugalar 13 oiladan iborat. Uning tarkibida 140 avlod, deyarli 1000 tur mavjud. Solpugalar Avstraliya va Antarktidan tashqari ko'plab qit'alarda tarqalgan:

80 dan ortiq turlari – Amerika hududlarida;

Taxminan 200 tur – Afrika, Evroosiyoda;

40 turi – Shimoliy Afrika va Gretsiyada;

16 tur – Janubiy Afrika, Indoneziya, Vetnamda.

Shuningdek, Sobiq SSSR hududida falangalar Quyi Volga mintaqasida, Qirg'izistonda, Shimoliy Kavkazda, Zakavkaziya, O'rta Osiyo respublikalarida, Qozog'istonda topilgan. Yevropada Ispaniya va Gretsiyada ham tanilgan. Qrim yarim orolining janubiy qirg'og'ida topilgan.

Markaziy Osiyoda uchrovchi ayrim falangalar biologiyasi. Markaziy Osiyoda ularning 20 ga yaqin turlari uchraydi, xususan, Qirg'iziston, Tojikistonda juda ko'plab topiladi. Bu turlar orasida eng mashhurlari bilan tanishib chiqamiz:

Oddiy salpuga – (*Galeodes araneoides*) 4,5-6 sm gacha bo'lgan katta falangalar, sarg'ish-qumli rangga ega. Orqa tomoni quyuproq, kulrang-jigarrang. Xelitserasi siqilish kuchi shuki, solpuga o'z tanasining og'irligini ushlab turadi. Zaharli bezlar yo'q. Tarqalish zonasiga qarab, oddiy falanga janubiy rus falangasi ham deb ataladi chunki Yevropa Qrimda, janubi-sharqiy dashtlarda va Kavkazda

keng tarqalgan. Qozog‘istonning ham ma’lum joylarida tarqalgan. Uzunligi besh santimetr gacha bo‘lgan juda katta va tez harakatlanadigan turlari hisoblanadi. Och sariq rangga ega.

Transkripsion salpuga - (*Galeodes caspius*) 6-7 sm uzunlikdagi katta falangalar, sefalotoraksning jigarrang-qizil rangi, kulrang qorinli chiziqli. Markaziy Osiyoda eng keng tarqalgan tur. Ayniqsa, Qozog‘iston va Tojikiston davlatlarida juda ko‘plab topiladi. Olchamlari 6,5 santimetr ga yetadi. Bu jigarrang-qizil rang va kulrang qorin bilan ajralib turadi, shuningdek quyuc chiziqlar bilan ajralib turadi.

Tutunli falangasi - (*Galeodes fumigatus*) uzunligi 7 sm dan oshiq ulkan falangalar. Qora-jigarrang yirtqichlar Turkmaniston qumlarida uchraydi.

Tutunli Salpuga barcha falangalar kabi zaharli emas, ammo ular bilan uchrashish, hatto ular kamdan kam yashaydigan hududlarning mahalliy aholisi uchun ham yaxshi natija bermaydi. Chunki chaqib olganda yomon yara hosil qilish xususiyatiga ega.(1-rasm)

Markaziy Osiyo falangasi - uzunligi 5-7 santimetr ga yetadi. Ularning tanasi va oyoq-qo‘llari uzun tuklar bilan qoplangan. Old qismida joylashgan pedipalpa, oyoq-qo‘llarda juda ko‘p bo‘ladi va o‘z vazifalarini bajaradi.[1]

1-rasm. Tutunli salpuga (*Galeodes fumigatus*)[2]

Yashash sharoiti va oziqlanishi. Barcha falangalar juda harakatchan va ularning deyarli barchasi tungi yirtqichlardir. Falangalar yirtqich hayvonlar bo'lib, termitlar, asalarilar, qorayib ketgan qo'ng'izlar va boshqa mayda artropodlar bilan oziqlanadi, ammo kaltakesak kabi yirik hayvonlarni ham iste'mol qilishi mumkin.

Falangalar asosan, tunda faollashadi. Kunduzi ular turli xil boshpanalarda, toshlar tagida, kemiruvchilar va boshqa hayvonlarning teshiklarida yashirishadi yoki o'zlari oyoqlarini yerga tashlab, xelistera yordamida teshiklarni qazishadi. Ba'zilari bir xil uyadan uzoq vaqt foydalanadilar, boshqalari har oqshom yangi uy quradilar. Issiq cho'l mintaqalarida falangalar ko'pincha chiroqlarga kelib, chiroqlar ostida to'planib, yashash joylariga kirib qoladi. Falangalar yirtqich bo'lib, ular bilan kurashishga qodir bo'lgan turli xil hayvonlarni, asosan, hasharotlar, shuningdek, o'rgimchaklar, yog'och bitlari va boshqalarni iste'mol qiladilar. Ular binolarning devorlarini kemirgan holda termitlarni ushlaydilar. Katta falangalar kichik kaltakesaklarga, mayda qushlarning jo'jalariga va yosh kemiruvchilarga hujum qiladi. Bir xil o'lchamdagi raqiblari bo'lgan chayonlar bilan janglarda odatda falangalar g'alaba qozonadi. Chayonlarni chaqmoq tezligida ushlab, xelisterasi orqali ularni maydalaydi. Ba'zi turlari Kaliforniyada uyani buzadiganlar sifatida tanilgan. Kechasi uyaning kirish qismidan o'tib, falangalar ko'plab asalarilarni yo'q qiladi. Uyaning pastki qismi ularning qoldiqlari bilan qoplangan va yutilgan ovqatning ko'pligidan qorin shishgan falanglar uyadan kirish joyidan chiqib olmaydi.[3]

Falangalarning xavflilik darajasi. Falangalarning xatti-harakatlari tajovuzkor, ular na odamdan, na zaharli chayonlardan qo'rqishadi, hatto ular bir - biriga qarshi kurashadilar. Ovchilarning chaqmoq kabi tez harakatlari qurbonlar uchun xavflidir, ammo ular o'zlari kamdan-kam odamlarning o'ljasiga aylanishadi. Chodirga tushgan falangalarni haydash qiyin, uni supurgi bilan supurib tashlashingiz yoki qattiq yuzaga ezishingiz mumkin, buni qum ustida qilish mumkin emas. Salpuglar zaharli emas, ammo infeksiyalarni o'zlariga olib yurishadi. O'rgimchak hujumidan keyin yara yiringlashganda, antibiotiklar kerak bo'ladi. Solpugning ko'rinishi ajoyib, Bu falangalarning aksariyat turlari odamlar uchun xavfli emas,

chunki, teri orqali tishlay olmaydi. Biroq, katta xelisterasi o'zlarining xelisterali ari bilan terini qonga shikastlashi mumkin, bu esa jag'larida chirigan qoldiqlar bilan yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin.[4]

Falangalarga qarshi kurash usullari. Odamlarda «falanga zaharli bo'lgani bois tishlagan joyi juda sekin bitadi», degan fikr shakllangan. Bu jonivor insonga hech qachon birinchi bo'lib hujum qilmaydi. Faqat xavfni sezisagina o'zini himoya qilish uchun hujumga o'tadi. Zahari yo'q, ammo chaqishi og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Falanga, asosan, infeksiya manbai bo'lgan mayda hasharot va hayvonlar bilan oziqlanadi. Uning xelitsera, ya'ni jag'larida qolgan infeksiya jarohatning juda sekin bitishiga, ba'zan esa yiringlashiga olib keladi. Falangalar chaqqan holatlarda darhol birinchi yordam sifatida chaqilgan joyga antiseptik vositalar bilan ishlov berish, ya'ni ishqorli birikma (perekis), yashilcha (zelyonka), yod yoki spirt bilan yuvib, tozalash kerak bo'ladi. Agar yara bitmasa, antibiotik qabul qilish lozim. Ammo hech qachon mustaqil davo choralarini qo'llamaslik kerak. Falanga shikast etkazgan taqdirda zudlik bilan shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Fizik-mexanik usulda falangalarni yo'qotish va ularni aholi yashash hududlarida tarqalmasligi uchun turli xil yonilg'ilardan to'siq sifatida foydalanish mumkin. Aholi uy-joylarida ushbu jonzotga qarshi kurashish uchun «Sumi Alfa», «Dez», «Palach» kabi kimyoviy preparatlarni o'rtacha 2 g/l miqdorida falangalar ko'paygan joyga 3 metr radiusda purkash lozim. Ochiq yer maydonlarida esa «Bi-58» kimyoviy preparati tavsiya qilingan miqdorda qo'llaniladi. Ammo bu amaliyotni faqat mutaxassislargina amalga oshirishlari kerak.[4]

Xulosa. Falangalar turkumi barcha cho'l zonalarida yashashga moslashgan bo'lib Markaziy Osiyo va MDH davlatlarida ko'plab turlari uchraydi. Ayniqsa, Qozog'iston va Tojikiston davlatlarida ko'plab topiladi. Yurtimizda bahor paytlari yog'ingarchilik paytlarida ko'payib ketadi. Bu esa falangalarning ozuqa zahirasi mo'l bo'lishiga, yashashi, ko'payishiga qulay muhit hosil qildi. Natijada ularning soni ortib, bugun xatto, aholi xonadonlarida ham tez-tez uchramoqda. Ammo bundan yurtdoshlarimiz xavotirga tushishi, bezovta bo'lishi kerak emas. Agar

yuqorida ta'kidlangan zaruriy ehtiyot choralari ko'rilsa, falangalar hech kimga hech qanday zarar yetkaza olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.petmypet.ru/3899-salpuga-spider-description-features-species-and-habit.html>
2. <https://iia-rf.ru/uz/mittens/pauk-falanga-solpuga-chlenistonogoe-razryvayushchee-svoih-zhertv/>
3. O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboyev Umurtqasizlar Zoologiyasi "O'zbekiston" Toshkent-2002 B-314
4. <https://uz.petmypet.ru/5175-solpuga.h>
5. <http://www.mahalladosh.uz/oz/post?id=6326>